

स्वच्छता में निवेश का प्रतिफल: भारत में स्वच्छ भारत मिशन का वित्तीय मूल्यांकन

¹Durga Charan Mahato, ²Dr. Shweta Tripathi and ³Dr. Ram Singh Kushwaha

¹Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

^{2, 3}Department of Economics, Madhyanchal Professional University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16085558>

Corresponding Author: Durga Charan Mahato

सारांश

यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है और इस कार्यक्रम में भारत के 3 मिलियन सरकारी कर्मचारियों और स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सफाई को बढ़ावा देकर और खुले में शौच को खत्म करके जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना और 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना है। सार्वजनिक और पर्यटन स्थलों, बाजारों, मूर्तियों, अस्पतालों और बस स्टैंडों की बड़े पैमाने पर सफाई के माध्यम से 2019 में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट श्रमदान और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक जुटान किया गया था।

मूल शब्द: सार्वभौमिक स्वच्छता, (ग्रामीण), स्वच्छ भारत अभियान, सार्वभौमिक स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालय

प्रस्तावना

स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, सफाई और खुले में शौच को समाप्त करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की स्थापना में तेजी लाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार करना है। डॉ. शुभांगी राठी ने कहा कि स्वच्छ भारत का लक्ष्य 2019 तक हर परिवार को शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली, गांव की सफाई और सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सहित स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना है। नवंबर 2014 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रत्येक भारतीय में राष्ट्र को स्वच्छ रखने के लिए कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने का एक ऐतिहासिक प्रयास था। फरवरी 2015 के एक लेख के अनुसार, सरकार ने कार्यक्रम के सफल निष्पादन के लिए 1,700 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, स्वच्छ भारत अभियान के प्राथमिक कार्यों में निजी शौचालयों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं बनाना, ठोस और तरल अपशिष्ट को संभालने के लिए पहल करना तथा निगरानी और मूल्यांकन करना शामिल है।

सरकार का भारत 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) की शुरुआत मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और

सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। 1999 से, "संपूर्ण स्वच्छता अभियान" (टीएससी) के तहत एक "मांग संचालित" दृष्टिकोण ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), क्षमता विकास गतिविधियों पर अधिक जोर दिया ताकि ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके और स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा की जा सके। इसने लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार वैकल्पिक वितरण तंत्रों के माध्यम से उपयुक्त विकल्प चुनने की क्षमता को बढ़ाया। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण और उपयोग के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए।

सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। मिशन समन्वयक का पद पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MDWS) के सचिव को दिया गया, जिसके दो उप-मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) हैं,

साहित्य समीक्षा

तमिलारासन मुनिय्यापिल्लई एट अल. (2022) सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ाकर संक्रामक रोगों को कम करना है, जो उनका प्राथमिक लक्ष्य है। मानव मल से पर्यावरण को

छिटपुट रूप से दूषित करने की प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और भारत में ग्रामीणों के सांस्कृतिक व्यवहार में अंतर्निहित है। इस अध्ययन का उद्देश्य तमिलनाडु के पेरम्बलुर के गांवों में शौचालय सुविधाओं तक पहुँच वाले लोगों के अनुपात और खुले में शौच करने वाले लोगों के अनुपात का अनुमान लगाना था। यह समुदाय-आधारित, क्रॉस-सेक्शनल, विश्लेषणात्मक अध्ययन छह महीने के लिए पेरम्बलुर जिले के दो ग्रामीण गांवों में किया गया था। संस्थागत नैतिकता समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, हमने प्रतिभागियों को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में सूचित किया। हमने चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययन किया और बस्ती के हर एक आवास को शामिल किया, चाहे निवासी स्थायी हों या अस्थायी। हमने उन परिवारों को शामिल नहीं किया जो सर्वेक्षण के दौरान किसी भी बिंदु पर पहुंच योग्य नहीं थे। अध्ययन के लिए 330 घरों का चयन करने के लिए एक सुविधाजनक नमूनाकरण प्रक्रिया का उपयोग किया गया था। मुख्य अन्वेषक ने प्रत्येक घर से एक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया, अधिमानतः परिवार के मुखिया का।

ऑस्कर डोंडे एट अल. (2020) गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोनावायरस-2 (SARS-CoV-2) 2019 के कोरोनावायरस रोग (COVID-19) नामक घातक श्वसन रोग के लिए जिम्मेदार है, जो एक चल रही वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। हम SARS-CoV-2 के संचरण और नियंत्रण पर साहित्य की समीक्षा करते हैं और निम्न-आय वाले देशों में महत्वपूर्ण नियंत्रण उपायों के रूप में जल, सफाई और स्वच्छता (WASH) पर ध्यान केंद्रित करने की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप और एशिया के अन्य उच्च आय वाले देशों में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की परवाह किए बिना SARS-CoV-2 संक्रमण और COVID-19 से संबंधित मौतों का काफी अधिक प्रचलन बताया गया है। इसके विपरीत, तुलनात्मक रूप से उच्च सामाजिक-आर्थिक बोज़ और उप-इष्टतम चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद, कई निम्न-आय वाले देशों में बहुत कम COVID-19 संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर दर्ज की गई है। उसी दिन, अफ्रीका में कोविड-19 से संबंधित रुग्णता की कुल संख्या 35,954 थी, जो वैश्विक कोविड-19 से संबंधित मौतों का 3.5% थी।

मंजरी मनीषा एट अल. (2024) भारत की बढ़ती शहरी झुगियों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और उचित स्वच्छता और स्वच्छता सेवाओं के बिना रहने वाली बढ़ती आबादी को संबोधित करने के लिए स्वच्छता नीति विस्तार की आवश्यकता है। इस अध्ययन का उद्देश्य स्वच्छता में उन बाधाओं की पहचान करना है जो शहरी झुगियों में अपर्याप्त पहुंच और स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने में योगदान करती हैं, साथ ही उन चालकों की पहचान भी करती हैं जो स्वच्छता नवाचार के प्रसार को बढ़ावा दे सकते हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के दिल्ली में दो शहरी झुग्गी आबादी की तुलना करके प्राप्त किया गया था, जिनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति समान है, लेकिन स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं में भिन्नता है। घरेलू सर्वेक्षणों और विभिन्न हितधारकों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा एकत्र किए गए थे।

रचना एस पावस्कर एट अल. (2024) सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-6 स्वच्छ जल और स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालता है। स्वच्छ भारत मिशन, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पानी की उपलब्धता और सतत प्रबंधन, स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के लिए प्रभावी प्रणालियों

तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में; यह, बदले में, 2030 तक एसडीजी-6 को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वर्तमान अध्ययन स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता का निर्धारण करने और दक्षिण-पूर्वी महाराष्ट्र के गांवों के निवासियों के बीच स्वच्छता के बारे में ज्ञान, दृष्टिकोण और प्रथाओं का आकलन करने के लिए तैयार किया गया था। इस समुदाय-आधारित अध्ययन में अध्ययन प्रतिभागियों का चयन करने के लिए एक बहुस्तरीय नमूनाकरण तकनीक का उपयोग किया गया। अध्ययन की अवधि एक महीने की थी।

सेबेस्टियन नैन्सी एट अल. (2024) शौचालय निर्माण और लगातार उपयोग में बाधा डालने वाली कुछ मनोवैज्ञानिक-सामाजिक बाधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के उपयोग के स्तर शौचालय के स्वामित्व के स्तर से कम थे। अध्ययन का उद्देश्य शौचालय निर्माण और उपयोग के अनुपात की पहचान करना और शौचालय के स्वामित्व और उपयोग को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारकों का पता लगाना था। विल्लुपुरम जिले के चार गांवों में तीन महीने तक समुदाय-आधारित क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन किया गया। आईईसी मंजूरी के बाद, 422 घरों के प्रतिनिधि नमूने से जानकारी एकत्र की गई थी। सर्वेक्षणों के साथ शौचालयों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया था। डेटा को एमएस एक्सेल में दर्ज और विश्लेषित किया गया था।

अनुसंधान क्रियाविधि सैम्पलिंग

ग्रामीण क्षेत्रों में एसबीएम से होने वाले राष्ट्रीय वित्तीय लाभों का अनुमान लगाने के लिए, वर्तमान अध्ययन ने राष्ट्रीय स्तर को नमूने के लिए संदर्भ फ्रेम के रूप में लिया। सरकारी निगरानी प्रणाली के अनुसार, बारह राज्यों को शामिल किया गया, जिन्होंने सामूहिक रूप से 2017 में खुले में शौच के 90 प्रतिशत में योगदान दिया। ये राज्य थे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इनमें से प्रत्येक राज्य में, 10 ब्लॉकों (प्रति ब्लॉक 5 गांव) के 50 गांवों का नमूना लिया गया, जिससे पूरे भारत में कुल 600 गांव हो गए। प्रत्येक गांव में, केवल उन घरों का नमूना लिया गया, जिन्होंने अक्टूबर 2014 के बाद शौचालय का निर्माण किया था और सर्वेक्षण से कम से कम 30 दिन पहले से इसका उपयोग कर रहे थे।

डेटा स्रोत: अनुमान है कि ग्रामीण भारत में हर साल खराब स्वच्छता और सफाई के कारण पांच साल से कम उम्र की आबादी में डायरिया से 221,000 मौतें होती हैं, जिससे हर 1,000 में 2.54 का वार्षिक मृत्यु जोखिम होता है। 5-14 वर्ष की आयु के समूह में वार्षिक मृत्यु जोखिम 10,000 में 2.4 है, और 15 वर्ष से अधिक आयु के समूह में यह 100,000 में 2.6 है।

शौचालय के उपयोग और हाथ धोने की आदत से बचाए गए जीवन का मौद्रिक मूल्य सांख्यिकीय जीवन के मूल्य (VOSL) नामक आर्थिक पद्धति का उपयोग करके अनुमानित किया जाता है। भारत में VOSL अध्ययनों से, श्रम बाजार में व्यवहार पर अवलोकन किए जाते हैं कि व्यक्ति मृत्यु के जोखिम में वृद्धि (यानी जोखिम भरे कामों के लिए एक क्षतिपूर्ति वेतन अंतर) के लिए क्या स्वीकार करने को तैयार है। 2010 में सबसे हालिया अध्ययन ने समय से पहले मृत्यु के लिए जीवन का मूल्य 20 मिलियन रुपये होने का अनुमान लगाया। 2017 की कीमतों के अनुसार

समायोजित, इस अध्ययन में इस्तेमाल किया गया मूल्य 30.2 मिलियन रुपये है।

डेटा विश्लेषण

एसबीएम का कार्यान्वयन: भारत भर में 10,000 से अधिक घरों में सर्वेक्षण करने पर - वे घर जो एसबीएम अभियान से जुड़े हैं और जिन्होंने शौचालय का निर्माण किया है - एसबीएम कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की गतिविधियों और जागरूकता की सीमा का चित्र बनाना संभव है। यह अध्याय एसबीएम गतिविधियों, शौचालय कवरेज और उपयोग, हाथ धोने के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और सफाई के लिए जल प्रबंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, और कृषि अपशिष्ट के बारे में जागरूकता के परिणामों की संक्षिप्त रिपोर्ट करता है, जो अक्टूबर 2014 से शौचालयों का निर्माण और उपयोग कर रहे हैं। परिणाम उन घरों पर लागू नहीं हो सकते हैं जिन्होंने अक्टूबर 2014 के बाद शौचालय नहीं बनाए या उनका

उपयोग नहीं किया या जिनके पास अक्टूबर 2014 से पहले शौचालय थे।

एसबीएम कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता

कुल मिलाकर, 10,051 प्राथमिक देखभालकर्ताओं से साक्षात्कार में, 63.3 प्रतिशत ने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में स्पष्ट रूप से सुना था। यह धन के पंचमांश के बीच काफी भिन्न था, सबसे गरीब पंचमांश में 44.8 प्रतिशत से लेकर सबसे अमीर पंचमांश में 78.1 प्रतिशत तक। जब एसबीएम से संबंधित सामुदायिक गतिविधियों के बारे में विशेष रूप से पूछा गया, तो 51.7 प्रतिशत प्राथमिक देखभालकर्ता किसी गतिविधि को याद नहीं कर सके, जबकि जिन लोगों ने किसी गतिविधि को याद किया, उन्होंने जीपी मीटिंग (22.5 प्रतिशत), ऑडियो-विजुअल मैसेजिंग (15.8 प्रतिशत), रैलियां (14.5 प्रतिशत) और घर-घर जाकर मुलाकात (13.8 प्रतिशत) बताईं। हालांकि, राज्यों में काफी बड़ी भिन्नताएं थीं, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है।

चित्र 1: मुख्य देखभालकर्ताओं द्वारा याद की गई एसबीएम गतिविधियाँ

उत्तरदाताओं से पूछा गया कि एसबीएम ने एसबीएम के प्रमुख पहलुओं से संबंधित उनकी स्वच्छता प्रथाओं को कैसे बदला है, परिवर्तन की सीमा पर चार उत्तर विकल्पों के साथ। शौचालय के उपयोग के लिए, 67.5 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने यह अभ्यास नए सिरे से शुरू किया, 17.5 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया था लेकिन अब इसे बेहतर तरीके से करते हैं, 12.3 प्रतिशत ने कहा कि वे अभी भी एसबीएम (जी) से पहले की तरह ही अभ्यास करते हैं, और 2.3 प्रतिशत ने कहा कि वे पहले ऐसा

नहीं करते थे और अब भी नहीं करते हैं। हाथ धोने के लिए, जबकि कई घरों में पहले भी प्रथाएँ मौजूद थीं, एसबीएम के बाद से भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और कम से कम 50 प्रतिशत घरों में हाथ धोने की आदत बढ़ गई है या वे इस प्रथा को शुरू कर रहे हैं। चित्र 2 इन प्रतिक्रियाओं को दिखाता है और कचरे के पुनः उपयोग, कचरे से खाद बनाने और घर की सफाई से संबंधित प्रतिक्रियाओं को भी दर्शाता है।

चित्र 2: एसबीएम के परिणामस्वरूप घरेलू स्वच्छता प्रथाओं में वर्णित परिवर्तन

फाइनेंसिंग निवेश लागत का

69.5 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि उन्हें शौचालय बनाने के लिए सहायता मिली, इनमें से अधिकांश ने या तो खुद ही इसका प्रबंध किया (42.4 प्रतिशत) या उन्होंने सीधे सरकारी ठेकेदार से शौचालय बनवाया (46.6 प्रतिशत)। एक छोटे अनुपात में घर को सामग्री या श्रम मुफ्त में उपलब्ध कराया गया था, या गैर-सरकारी संगठन से सहायता प्राप्त हुई थी। चाहे घर ने सरकार द्वारा बनाया हो या बनवाया हो, यह धन की स्थिति के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध था, जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है। नकद सब्सिडी पाने वालों

में से 82 प्रतिशत ने इसे शौचालय के पूरा होने के बाद प्राप्त किया, 12.5 प्रतिशत ने निर्माण के दौरान और बाद में सब्सिडी प्राप्त की, 2.7 प्रतिशत ने निर्माण के दौरान पूरी सब्सिडी प्राप्त की और 2.6 प्रतिशत ने निर्माण से पहले इसका कुछ या पूरा हिस्सा प्राप्त किया। नकद सब्सिडी के भुगतान के मुख्य तरीके बैंक को प्रत्यक्ष हस्तांतरण (69.5 प्रतिशत), चेक (22.1 प्रतिशत) और नकद (9.1 प्रतिशत) थे। शौचालय पूरा होने और भुगतान प्राप्त करने के बीच औसत समय 3.3 महीने था, जिसमें 2 महीने का मध्यमान था।

चित्र 3: परिवारों को प्राप्त सहायता का प्रकार, धन पंचमांश के अनुसार

सर्वेक्षण से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण स्रोतों का उपयोग किया गया था, जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है। लगभग 80 प्रतिशत घरों के लिए, धन का मुख्य स्रोत स्वयं की आय या बचत, घर के किसी सदस्य से प्राप्त धन या किसी

रिश्तेदार से उपहार था। लगभग 50 प्रतिशत घरों ने धन उधार लिया। उधार लिए गए धन का सबसे आम स्रोत साहूकार (25 प्रतिशत) था, जबकि बाकी स्वयं सहायता समूह, बैंक, माइक्रो-फाइनेंस संस्थान और मित्र थे।

चित्र 4: शौचालय निर्माण पर स्वयं के व्यय के लिए धन के स्रोत

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, इस अध्ययन से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वित्तीय दृष्टिकोण से अत्यधिक लागत-लाभकारी है। यहाँ तक कि जो परिवार शौचालय और हाथ धोने के स्टेशन में अपने स्वयं के 16,000 रुपये (यूएस \$248) का निवेश करते हैं, वे 2 वर्षों में बचाई गई चिकित्सा लागत से उन निधियों का भुगतान देखेंगे। वित्तीय भुगतान अवधि जल्दी हो सकती है, क्योंकि अध्ययन में कुछ स्वच्छता-संबंधी बीमारियों को शामिल नहीं किया गया था, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई, मिट्टी से फैलने वाले कृमि और एंटरोपैथी।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान. स्वच्छ भारत: एक मासिक समाचार पत्र, खंड 1, अंक 3. अगस्त 2015 [ऑनलाइन]. उपलब्ध: <https://swachhbharaturban.gov.in/writereaddata/sbm-august2015.pdf> [अभिगमन तिथि: 12 अक्टूबर 2017].
2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार. स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट. 2016 [ऑनलाइन]. उपलब्ध: http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Swachhta_Status_Report.pdf [अभिगमन तिथि: 15 सितंबर 2017].
3. पांडे के. शहरी विकास प्रशासन और शहरी सेवा वितरण (56वें वार्षिक सम्मेलन का थीम पेपर). नई दिल्ली: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान; 2012.
4. योजना आयोग. अपशिष्ट से ऊर्जा पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट, खंड 1. नई दिल्ली: योजना आयोग; 2014 [ऑनलाइन]. उपलब्ध: http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/rep_wte1205.pdf [अभिगमन तिथि: 23 सितंबर 2017].

5. शर्मा एस. बढ़ते कचरे की चुनौती का सामना करना. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार; 10 जुलाई 2017 [ऑनलाइन]. उपलब्ध: <https://pibindia.wordpress.com/2017/07/10/confronting-thechallenge-of-mounting-waste/> [अभिगमन तिथि: 10 अक्टूबर 2017].
6. संयुक्त राष्ट्र. सतत विकास लक्ष्य 6: सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना [ऑनलाइन]. सतत विकास लक्ष्य ज्ञान मंच; 2015. उपलब्ध: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6> [अभिगमन तिथि: 29 अगस्त 2019].
7. विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ. पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर प्रगति: 2017 अद्यतन और सतत विकास लक्ष्य आधाररेखा. जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ; 2017.
8. क्लासेन टीएफ, बोस्टोएन के, शिम्ट डब्ल्यू, बोइसन एस, फंग आईसीएच, जेनकिंस एमडब्ल्यू, स्कॉट बी, सुगडेन एस, केयर्नक्रॉस एस. दस्त की रोकथाम हेतु मानव मल निपटान में सुधार के लिए हस्तक्षेप. कोक्रेन डेटाबेस सिस्टमेटिक रिव्यू. 2010; 2010(6).
9. प्रुस-उस्तुन ए, बोस आर, गोर एफ, बार्ताम जे. सुरक्षित जल, बेहतर स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए हस्तक्षेपों की लागत, लाभ और स्थिरता. जिनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन; 2008.
10. सुडफेल्ड सीआर, मैककॉय डीसी, दानेई जी, फिंक जी, एज़ाती एम, एंड्रयूज केजी, फ़ॉज़ी डब्ल्यूडब्ल्यू, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रैखिक वृद्धि और बाल विकास: एक मेटा-विश्लेषण. पीडियाट्रिक्स. 2015;135:ई1266-ई1275.
11. बिंसुंग ई, इलियट एसजे. "हर कोई थका हुआ और निराश है": केन्या के उसोमा में सुरक्षित जल और पर्याप्त स्वच्छता तक पहुंच की कमी के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की खोज. जल स्वच्छता और विकास पत्रिका. 2016;6(2):205-214.

12. ट्रेसी जेडब्ल्यू, केयर्नक्रॉस एस. स्वच्छता, सैनिटेशन और जल: स्वास्थ्य की भूली हुई नींव. पीएलओएस मेडिसिन. 2010;7:ई1000367.
13. कर्मिंग ओ, अर्नोल्ड बीएफ, बान आर, क्लासेन टी, मिल्स जेई, फ्रीमैन एमसी, गॉर्डन बी, गुइटरस आर, हॉवर्ड जी, हंटर पीआर, इत्यादि. जल, स्वच्छता और स्वच्छता के बचपन में दस्त और बौनेपन पर प्रभाव के तीन प्रमुख नए परीक्षणों के निहितार्थ: एक आम सहमति वक्तव्य. बीएमसी मेडिसिन. 2019;17:173.
14. भारत सरकार. भारत की जनगणना 2011: शौचालय सुविधा की उपलब्धता और प्रकार (2001–2011). नई दिल्ली: भारत की जनगणना; 2012.
15. स्वास्थ्य मीट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान (आईएचएमई). वैश्विक रोगभार डेटा दृश्य प्रस्तुति उपकरण की तुलना करें [ऑनलाइन]. सिएटल, वाशिंगटन: वाशिंगटन विश्वविद्यालय; 2017.

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.